

HOZIRGI O‘ZBEK TILIDA URG‘UNING AHAMIYATI

Xamzayeva Farog‘at Abdujabbor qizi

TerDPI 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola urg‘uning hozirgi o‘zbek tilidagi ahamiyati haqidagi ma’lumotlar bilan boyitildi. Nutqimizdagi urg‘uning ikki turiga ko‘ra ya’ni so‘z urg‘usi va gap urg‘usining ichki tuzilishi, uning qo‘shimcha turlari haqida izohlar berib o‘tilidi. Tilshunos olimimizning fikrlaridan foydalanildi.

Аннотация. Данная статья обогащена информацией о значении акцента в современном узбекском языке. По двум видам ударения в нашей речи, т. е. словесному ударению и предложенному ударению, объясняется внутренняя структура и дополнительные ее виды. Было использовано мнение нашего лингвиста.

Annotation. This article is enriched with information about the importance of accent in the modern Uzbek language. According to the two types of stress in our speech, i.e. word stress and sentence stress, the internal structure and its additional types are explained. The opinions of our linguist were used.

Kalit so‘zlar: aksentologiya, potensial urg‘u, akustika, kvantitativ urg‘u, musiqiy urg‘u, dinamik urg‘u, tonik urg‘u, leksik urg‘u, so‘z urg‘usi, gap urg‘usi, supersegment, lug‘aviy urg‘u

Ключевые слова: акцентология, потенциальное ударение, акустика, количественное ударение, музыкальное ударение, динамическое ударение, тоническое ударение, лексическое ударение, словесное ударение, ударение в предложении, суперсегмент, лексическое ударение.

Key words: accentology, potential stress, acoustics, quantitative stress, musical stress, dynamic stress, tonic stress, lexical stress, word stress, sentence stress, supersegment, lexical stress

So‘z tarkibidagi bo‘g‘inlardan birining boshqasiga nisbatan kuchliroq aytilishi yoki ma’lum bir butun so‘z birikmasining gapda ma’no yadrosi sifatida kuchliroq aytilishi urg‘udir. [3:53] Gapda urg‘u tushgan bog‘in urg‘uli bog‘in hisoblanadi. Urg‘u ikki turga bo‘linadi: *gap urg‘usi va so‘z urg‘usi*. Gap urg‘usiga misol. Masalan, *U har doim kitob o‘qiydi*. Bu gapda har doim so‘zi urg‘uli, chunki odatni ifodalayapdi. So‘z urg‘usi olma (fe’l) olma (ot) bunda urug‘uning tushishiga bog‘liqdir.

1. So‘z urg‘usi fonetik tabiatiga ko‘ra, dinamik urg‘u, kvantitativ urg‘u, tipik urg‘u, tonik urg‘uga bo‘linadi.

1) dinamik urg‘u talaffuzning pasayishi yoki kuchayishi oqibatida hosil qilinadi. Dinamik urg‘u ko‘pgina tillarning fonetikasida keng tarqalgan urg‘udir u rus tiliga

ham, ingliz tiliga ham xos.[3:56] Bu chet el tillarida dinamik urg‘u so‘zlaring cho‘ziq yoki qisqaligiga ko‘ra farqlanadi.

2) kvantitativ urg‘u. Urg‘uning bu turi nutqda so‘zlarni o‘ziga xos ta’riflaydi. Masalan, uning muvaffaqiyati haqiqatan ham hayratlanarli. Bu yerda kvantitativ urg‘u darajani ko‘rsatgan.

3) tipik otenkali urg‘u yoki sifat urg‘usi. Urg‘uning bu turi esa so‘zlarni talaffuzini o‘zgartirilishi bilan ifodalanadi. Masalan, bu kitobni men o‘qidim. Bu gapda aynan o‘zi ishni amalga oshirganligini ko‘rsatayapti.

4) tonik yoki musiqiy urg‘u. Tonik urg‘uni o‘zbek tilida tog‘ri talaffuz qilish muhim. Chunki so‘zning ma’nosini o‘zgarishiga olib keladi.

2. Gap urg‘usi yoki logik urg‘u. Gap urg‘usi yoki logik urg‘uda gapda ma’no jihatdan muhim so‘zlarga yoki so‘z qismlariga e’tibor qaratishdir. Gap urg‘usiga misol tariqasida: Men kitobni o‘qidim, lekin sen esa gazeta o‘qiding. Bu yerda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan so‘z kitobni so‘zidir. Yana bir misol tariqasida: U bu ishni sen qilganingdan ko‘ra yaxshiroq bajardi. Bu yerda sen so‘ziga urg‘uga berilayapti. O‘zbek tilshunoslaridan professor Abdulazizov urg‘uning fonetik komponentlarini quyidagicha tasniflaydi.[2:59]

a) Nutq organlarining harakatiga ko‘ra. Ya’ni urg‘u bog‘in faoliyati va nafas olish sezilarli darajada kuchaytirilishi va un paychalaring titrashi yuqori darajali chastotada xarakterlanadi. Demak, bu yerda tilshunos olimiz urg‘uni hosil qilishda ishtirok etadigan nutq a’zolarini ham nazarda tutgan.

b) Akustika nuqtayi nazaridan urg‘u olgan bo‘g‘in boshqa urg‘u olmagan bo‘g‘inlarga qaraganda yuqoriroq intensivlikka va yuqori tovush toni davomiylikka ega bo‘ladi. Bu qoidaga ko‘ra kitob so‘zida urg‘u ki ga tushadigan bo‘lsa tob ga qaraganda jarangliroq aytiladi.

c) Anglash doirasida esa urg‘u olgan bo‘g‘in urg‘ulantirilmagan bo‘g‘inlarga qaraganda balandligi, davomiyligi va tovushning yuqori toni bilan belgilanadi. Xuddi yuqorida keltirilgan kitob so‘zidagidek tovushning jarangdorliligiga qarab urug‘u olgan va olmagan bo‘g‘inlar shu tariqa talaffuzda ham urg‘u olgan so‘z yoki bog‘in

gapda muhim ahamiyat kasb etayotganligi bilinib turadi. Lekin urg‘u olmagan bog‘in esa gap ichida muhim ahamiyat kasb etmaydi. U gapda yordamchi rolni o‘ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, bizning nutqimizda urg‘uning o‘rni nihoyatda kattadir. So‘zlashuv jarayonimiz orqali ham urg‘uning juda ahamiyatli ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, oddiygina og‘zaki nutqimizda ko‘p ishlatadigan olma so‘zini oladigan bo‘lsak uni harakat ma‘nosida ham narsa ma‘nosida ham ishlatamiz. Gap urg‘usi umumiy bir gapni ma‘nosini farqlasa, so‘z urg‘usi esa faqat so‘zning ma‘nosini farqlaydi. O‘zbek tilidagidek urg‘uning ma‘no farqlashi ingliz va rus tillariga ham xosdir. Faqat ayrim farqli jihatlari bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Rahimov S., Umurqulov B. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2003
2. Sodiqov A., Abduazizov A., Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent. O‘qituvchi, 1981
3. Jalilov S. Hozirgi o‘zbek adabiy tili (fonetika va fonologiya). – Nukus, 2011.
4. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
5. Majidova Shahnoza. (2023). GIDRONIMLAR LISONIY QIMMATGA EGA BO‘LGAN TIL BIRLIGI SIFATIDA. *Proceedings of International Educators Conference*, 2(1), 648–653.
6. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – С. 168-170.
7. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.
8. Avriddinov Jobir Musulmon o‘g‘li, & Shonazarova Madinabonu Xamrobek qizi. (2024). RO‘DAKIYNING SHE‘RIYATI VA TILI HAQIDA BA‘ZI MULOHAZALAR. *PEDAGOGS*, 57(1), 143–146.
9. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Ro‘ziyeva Umida Azamat qizi. (2024). G‘AFUR G‘ULOMNING “SHUM BOLA” ASARIDAGI TARIXIY VA ARXAIK SO‘ZLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 22(6), 353–356.
10. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARA KATI TARIXI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
11. Sayfullayev N. H. o‘g‘li. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
12. O‘rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).